

QURBANBAY ZARETDINOVTIŇ DÓRETIWShILIK JOLI

Karlibaeva Aziza

NMPI Muzika tálim jónelisi 2-kurs studentı.

Qarlibaeva Azada

Yumus Rajabiy nomidagi ÓzMMSI Baqsishiliq hám dastanshılıq jónelisi studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21107752>

Annotaciya. Maqalada qaraqalpaq kórkem óneri hám muzika mádeniyatınıń rawajlanıwına úlken úles qosqan belgili kompozitor, dirijyor Qurbanbay Zaretdinovtıń ómir joli hám dóretiwshilik miynetleri sóz etiledi. Onıń qaraqalpaq teatr kórkem óneri hám estrada baǵdarındaǵı dástúriy hám zamanagóy dóretpeleriniń áhmiyeti ilmiy-tanımlıq kózkarastan analizlengen.

Gilt sózler: Qaraqalpaq kórkem óneri, muzika, kompozitor, teatr, estrada, nama, filarmoniya.

Аннотация. В статье рассказывается о жизни и творчестве известного композитора и дирижера Курбанбая Заретдинова, внесшего значительный вклад в развитие каракалпакского искусства и музыкальной культуры. Значение его традиционных и современных произведений в области каракалпакского театрального искусства и эстрады было проанализировано с научно-познавательной точки зрения.

Ключевые слова: Каракалпакское искусство, музыка, композитор, театр, эстрада, музыка, филармония.

Annotation. The article discusses the life and creative work of the renowned composer and conductor Qurbonboy Zaretdinov, who made a significant contribution to the development of Karakalpak art and musical culture. The significance of his traditional and contemporary works in the field of Karakalpak theatrical art and pop music has been analyzed from a scientific and cognitive perspective.

Keywords: Karakalpak art, music, composer, theater, pop music, melody, philharmonic.

Hár bir xalıqtıń mádeniy rawajlanıw basqıshlarında óziniń talantı hám dúnyalıq kózkarası menen milliy kórkem ónerdi jańa dárijaǵa kótergen tulǵalar boladı. Qaraqalpaq xalqınıń XX ásir hám XXI ásir basındaǵı muzika mádeniyatın, ásirese teatr hám estrada baǵdarın Qurbanbay Zaretdinovtıń atı hám onıń óshpes namalarısız kóz aldımızǵa keltiriw qıyın.

Ol tek ǵana kompozitor emes, bálki qaraqalpaq milliy melodiyların zamanagóy kórkem óner normaları menen bayıtqan úlken kórkem óner sholpanı edi. Ózbekstan ham Qaraqalpaqstan Respublikalan kórkem-óner gayratkeri. Hurmet belgisi ordeninin kovaleri, Berdaq atındaǵı mámleketlik siyliqtıń laureati belgili kompozitor, dirijyor, xormeyster Q.Zaretdinov 1951-jili 25-fevral kúni Kegeyli rayonınıń Kuybishev sovxoızı Mádeniyat bólimi. Shoq torańıl awılınıń ápiwayı miynetkesh shańaraǵında tuwıladı. Akesi Lapesov Zaretdin ham anası Qulbaeva Perdegu! ekewi de kolxozda miynet islegen. Olar shaharaqta ush ul, bir qız bolıp, Q.Zaretdinov en genjesi bolgan. Qurbanbay Zaretdinov kórkem ónerge júdá jaslayın qızıqtı. 1966-jih Nokis mamleketiik muzika-xoreografiya biliin jurtiniri xor dirijyorligi bolimine oqiwga kirip, Qaraqalpaqstan xalıq artisti S.Yu.Davletkeldievadan muzika boymsha bilim aladı.

1968-jih Stanislavskiy atındaǵı muzikalı drama hám komediya teatrına xor artisti bolıp jumısqa kiredi. Ol gezde teatrđın bas xormeysteri Saparbay Palwanov boladı. 1969-jil Tashkent qalasında Qaraqalpaqstannıń ádebiyatı hám madeniyatı on kúnligine qatnasadı. Bul on kunlikte ol muzikalı drama ham komediya teatrı xor jamaati menen ashılıw hám jabılıw koncertlerine

«Nawayi Astrobatla», «Aqmaq patsha» spektaklilerine qatnasadi ham usi jildin ozinde Q.Zaretdinov Nokis muzika ham xoreografiya uchilishesine koncertmeyster bolip jumisqa otedi.

Q.Zaretdinov 1970-jil uchilisheni ayriqsha bahalar menen tamamlap, koncervatoriyaga jollama aladi. Ol M.Ashrafiy atindagi Tashkent mamleketlik koncervatoriyanin xor-dirijyorligi fakultetine oqiwga kirip daslep I.F.Kalnickyani, son LT.Sharapovanin klassinda sabaq aladi. 1973-jil simfoniya orkestr dirijyorligi boyinsha, professor Z.V.Haqnazarov klasinda 2 jil dawaminda sabaq aladi ham 1975-jil Ashrafiy atindagi Tashkent mamleketlik koncervatoriyanin tabisli tamamlaydi, Sol jildin ozinde Nokis mamleketlik korkem-oner uchilishesinin xor-dirijyorligi bolimine oqitwshi bolip jumisqa ornalasadi. 1978-jil uchilishenin oqiw isleri boyinsha direktor orinbasari lawazimiga otedi. Jane de usi jil qosimsha muzikal drama ham komediya teatrini bas xormeysteri bolip isleydi ham bul jerde «Berdaq» muzikal dramasin saxnalastirwga qatnasadi.

1981-jili mart ayinda Berdaq atindagi qaraqalpaq mamleketlik filarmoniyasinda sholkemlestirilgen simfoniya orkestrge ekinshi dirijyor sipatinda jumisqa shaqiriladi. Bul jerde janadan sholkemlestirilgen simfoniya orkestrde bas dirijyor S.Palvanov penen birge jumis baslaydi ham 51 shtat birligine iye (43 muzikant) orkestr tikkeley Q.Kamalovtin basshiligini menen ashiladi ham Tashkentten dirijyor A.M.Abdikayumov shaqiriladi.

Usi jil Tatarstanda Qaraqalpaqstan madeniyati kunleri otkeriledi ham Qazaqstan qalasindagi koncervatoriyanin ulken sahnada orkestrdin birinshi koncerti boladi. Bul koncertke dirijyorlar A.Abdikayumov, S.Palvanov, Q.Zaretdinovlar, qosiqshilardan M.Xojaniyazov, B.Nadirov, Z.Xojanazarovalar qatnasti. Koncertte Q.Zaretdinovtin ozi M.Yarulinnih qaraqalpaq namalari «Fantaziya», Z.Xojanazarova menen «Cveti, moya zemlya» qosiqin ozi orkestrge islep tayarlap shigaradi. Q.Zaretdinov, Qaraqalpaqstan xahq artisti A.Abdullaeva, Qaraqalpaqstan korkem-oner gayratkeri Sh.Paxratdinov, xormeyster A.Tolepova, baletmeyster Qaraqalpaqstanga xizmet korsetken jaslar ustazi Z.Pirlepsova, xudojnikler Ozbekstan ham Qaraqalpaqstan xahq xudojnigi, «Berdaq» atmdagi mamleketlik siyhqiri laureati L.Alibekov, Qaraqalpaqstan korkem-oner gayratkeri R.Asqarovlar dzlerinin sahnaq uleslerin qosti.

«Tumaris»

I.Yusupovtm «Tumaris» poemasi tiykarinda 2013-jil jazilgan Qurbanbay Zaretdinovtin «Tumaris» operasi, Berdaq atindagi Qaraqalpaq Mamleketlik muzikal teatri saxnasinda tamashagoylerge korsetildi. Operanin muzika basshisi ham dirijyort A.Abdullaeva, saxnalastirwshi rejissorlar Q.Abdireymov, J.Sultabaev, xudojnik B.Aytmuratov, xormeyster A.Tolepova, baletmeyster H. Sharipov,

Tumaris obrazin - Ozbekstan xahq artisti Mirzagul Sapaeva, Ozbekstanga xizmet korsetken artist Eliza Aytmiyazovalar, Spargapis obrazin Abat Qalliev ham Otemis Jumaniyazovlar, El agasi obrazin Daribay Xojambergenov, Qayqisraw (Kir ayyemgi pars parshahgina tiykar salgan Jahangirshax) patsha obrazin Ozbekstan xahq artisti Bazarbay Uzaqbergenovlar atqarip, tamashagoylerdin kewlinen shigip kiyatir.

Operanin qisqasha mazmuni

Operanin birinshi kartinasi massagetler patshasi Tumaristin balasi Spargapis basqargan Massagetlerin kishitopar askerleri Qayqisraw patshaniri lashkerleri dem alip otirgan jerine bastrip keledi. Qayqisraw patsha lashkerleri hiyle menen shegingenin xabarsiz, massagetler olardin bir toparin tutqinga alip, dasturxan- da turgan tagamlardi jep, sharaplardi iship dem ala baslaydi. Askerler qosiq aytip, oyin-zawiq qurip, Persiya patshasinin kanizeklerin oynatip atir, oyin dawaminda kanizekler naz benen askerlerge uyqu dari salingan sharaplardi ishkizedi.

Áskerler ásten- ásten mas bolıp buyıǵıp uyqılap qaladı. Massagetlerdiń mas bolıwın kútip turǵan patsha lashkerleri asten kelip, shetinen quralsızlandırıp, ayaq-qolların baylap tulqıńa aladı.

Qayqısrav patsha fanfare menen saltanatlı túrde saxnaǵa kelip taxtına otıradı. Patsha hiylesiniń iske asqanına, quwanıp jenis oyın baslap, sharap ishıp mas bolıp otıradı. **Spargapis** asten ózine kelip. bolǵan waqıyanı túsiniń, aldánǵanın bildirmey patsha menen martlershe soylesedi. Qayqısrav balanin ustinen kulip. misqıllap:

«Qatın biylegen el aribas,
Kordik onı senler bette,
El jurtına bolǵanday bas,
Erkek joqpa Massagette...»

Q.Zaretdinov doretiwshiliginde iri kólemdegi janrlarda, yagniy opera, balet, muzikah drama, sonday-aq, kino ushin muzikah shigarmalar da dorerken. Buldoretpeleрге «Tumaris» operasi, «Nazhmxan suliw» ham «Qinq qız» baletleri, Q.Matmuratovtiri «Shariyar» dramast, K.Raxmanov librettosina «Edige», Q.Matmuratovtix librettosina «Berdaq» muzikah dramalanna, K.Raxmanovtin «Laqqilar emlewxańada» muzikah komediyasina, J.Xojanovtin «Aq tekesh ham kok tekesh» quwirshaq spektakline, M.Nizanovtin «Тапка», «Qohsilar», «Esjan g6r» kinolarma muzikalar doretken bolsa, A.Begimov, T.Allanazarov, A.Xalimov avtorhgında «Garip ashıq», S.Xojaniyazov ham A.Xalimov avtorhgında «Adalatqa qıyanet» (Aqmaq patsha) muzikah dramaların qayta islegen, sonday-aq, «Qara dali», «Torgay», «Qara jorga» xahq namaların simfoniyaq orkestr ham duwtar ushm qayta islegen.

Q.Zaretdinov doretiwshiliginde iri kólemdegi janrlarda, yagniy opera, balet, muzikah drama, sonday-aq, kino ushin muzikah shigarmalar da dorerken. Buldoretpeleрге «Tumaris» operasi, «Nazhmxan suliw» ham «Qinq qız» baletleri, Q.Matmuratovtiri «Shariyar» dramast, K.Raxmanov librettosina «Edige», Q.Matmuratovtix librettosina «Berdaq» muzikah dramalanna, K.Raxmanovtin «Laqqilar emlewxańada» muzikah komediyasina, J.Xojanovtin «Aq tekesh ham kok tekesh» quwirshaq spektakline, M.Nizanovtin «Тапка», «Qohsilar», «Esjan g6r» kinolarma muzikalar doretken bolsa, A.Begimov, T.Allanazarov, A.Xalimov avtorhgında «Garip ashıq», S.Xojaniyazov ham A.Xalimov avtorhgında «Adalatqa qıyanet» (Aqmaq patsha) muzikah dramaların qayta islegen, sonday-aq, «Qara dali», «Torgay», «Qara jorga» xahq namaların simfoniyaq orkestr ham duwtar ushm qayta islegen.

Dóretiwshilik Miynetleri hám Teatr Kórkem Ónerindegi Úlesi

Q. Zaretdinovtıń dóretiwshiliginiń eń joqarı shıńları teatr spektaklerine jazılǵan muzikalarda kózge taslanadı. Qaraqalpaq dramaturgiyasınıń altıń fondına kirgen kóplegen pyesalar onıń jazǵan namaları menen tiri hám tásirli shıqtı. Ol:

- Dramatikalıq shıǵarmaların ishki pafosın, qaharmanların ruwxıy jaǵdayın nama tilinde jetkerip beriwdiń sheberi boldı.
- Xalıq dástanları hám qosıqların zamanagóy orkestr variantlarına maslastırıp, olardı jańasha reńler menen bayıttı.

Onıń qálemine tán bolǵan lirikalıq namalar, watansúyiwshilik hám muhabbat temalarındaǵı qosıqlar búgingi kúnde de eń jiyi atqarılatuǵın hám xalqımız súyip tıńlaytuǵın shıǵarmalar qatarınan orın alǵan.

Juwmaq

Qurbanbay Zaretdinov qaraqalpaq musıka kórkem ónerinde óziniń qaytalanbas qátiy qoltańbasın qaldırǵan tulǵa.

Onıń miynetleri mámleketimiz tárepinen joqarı bahalanıp, ol hár qıylı mámleketlik sıyıqlar hám kórkem óner ǵayratkeri degen ataqlar menen sıyıqlandı. Kompozitordıń bay musıkalıq miyrası keleshek jas áwladlar, sonday-aq kórkem óner izertlewshileri ushın úlken ilmiy hám ámeliy qollanba bop xızmet eteberedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Nadirova A.B Qaraqalpaq muzıka tariyxı Tashkent 2018
2. Ayimbetov Q. Xaliq danaligi. Nokis «Qaraqalpaqstan» 1988.
3. Qaraqalpaq folkion V-tom. «Qaraqalpaqstan» 1988
4. Maqsetov Q. Dastanlar jirawlar baqstlar. Nokis «Qaraqalpaqstan» 1992
5. Adambaeva T. Revolyuciyaga shekemgi qaraqalpaq muzikasi. «Qaraqalpaqstan» Nokis 1976.
6. Adambaeva T. Qaraqalpaq sovet muzikasinin tariyxı. Nokis «Qaraqalpaqstan» 1985.